

2-AMINOOKSAZOLNING SINTEZ QILISH USULLARI VA XOSSALARI.

Haydarova H.A. Niyazov. L.N.

Bizga ma'lumki, 2-aminooksazolning olinish usullari kimyoviy sintezlar orqali amalga oshiriladi va bu usullar oksazolning modifikatsiya xossasi va funksional guruhlari bo'yicha turli sohalar uchun muhim hisoblanadi. Bu usullar orqali 2-aminooksazol molekulasining kimyoviy xususiyatlari va faolliklari o'rganiladi va bu molekula turli sohalar uchun foydali bo'ladi.

2-aminooksazolni sintez qilishning bir necha usullari mavjud, ulardan biri quyidagilar:

1) Sarfaraz Ali, Ruiqin Yi, Quoc Phuong Tran, Isao Yoda, Zachary R. Adam, H. James Cleaves II va Albert C. Fahrenbachlarning "A continuous reaction network that produces RNA precursors" nomli maqolasida 2-aminooksazolning sintez qilish usuli ko'rsatib o'tilgan. Ular NaCl, NH₄Cl, H₃PO₄ va HCNning suvli aralashmasi ustidan radiolitik reaksiya olib borib 2-aminooksazolni sintez qilishgan:

Radioliz natijasida organik moddalar, jumladan, glikolaldegidan olingan glitseronitril va sianamidning murakkab aralashmasi hosil bo'ladi. Keyin bu

aralashma quritilib, erkin glikolaldegid hosil qiladi, keyin sianamid bilan reaksiyaga kirishib 50⁰C temperaturada 2-aminooksazol va 2-aminoimidazol hosil bo'ladi.

2) "Robinson, R. (1909). ["CCXXXII. - Oksazol hosilalarining yangi sintezi"](#) . J. Chem. Soc. 95 : 2167–2174. doi : [10.1039/ct9099502167](#) va [^] Gabriel, S. (1910). ["Eine Synthese von Oxazolen und Thiazolen. I"](#) . *Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft*" nomli maqolada 2-aminooksazolning sintez qilinishi o'rganilgan. Robinson -Gabriel sintezi [organik reaksiya](#) bo'lib , unda 2-atsilamino-keton [molekulyar](#) ravishda reaksiyaga kirishadi, so'ngra degidroliz natijasida oksazol hosil bo'ladi . Reaksiyani katalizlash uchun siklodegidratlovchi moddadan foydalangan. Ular bu reaksiyani 1909 va 1910 yillarda kashf qilishgan va reaksiya Robert Robinson va Zigmund Gabriel sharafiga nomlangan.

2-atsilamino-keton boshlang'ich materialini Dakin-West reaksiyasi orqali sintez qilish mumkin.

Reaksiya mexanizmi quyidagicha boradi:

1) Keto qismining protonlanishi, 2) siklizatsiya (halqalanish jarayoni), 3) degidrolizlanish jarayoni bilan kechadi 4) deprotonlanish jarayoni 5) oksazol hosilalari

So'ngra hosil bo'lgan oksazolni aminlash orqali 2-aminooksazol sintez qilish mumkin. Oksazolning aminlanish reaksiyasi oksazol halqasiga amino guruh

(-NH₂) kiritilishini o'z ichiga oladi, natijada aminlangan oksazol hosilasi hosil bo'ladi. Bu jarayon odatda nukleofil almashtirish reaksiyalari yordamida amalga oshiriladi, bunda amin reagenti nukleofil zarra bo'lib, oksazol halqasidagi elektrofil uglerod atomiga hujum qiladi.

2-Aminokszazol oqdan och sariq ranggacha bo'lgan kristalli qattiq moddadir. 2-aminokszazolning erish temperaturasi 160-165 ° C atrofida. Qaynish temperaturasi: 2-aminokszazolning qaynash temperaturasi aniq songa ega emas, chunki u aniq qaynash temperaturasiga yetgunga qadar parchalanib ketadi. 2-aminokszazolning zichligi taxminan 1,3 g/sm³ ni tashkil qiladi. U suv, metanol, etanol va atseton kabi qutbli erituvchilarda yaxshi eriydi. U qutbsiz erituvchilarda kam eriydi. Barqarorligi normal sharoitga nisbatan barqaror, ammo kuchli kislotali yoki asosli muhitda, shuningdek yuqori harorat ta'sirida parchalanishi mumkin. Murakkab zaif hidga ega, ammo u odatda hidsiz hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Л.Н. Ниязов., Х.А. Хайдарова. Получение и изучение свойств производных парааминосалициловой кислоты с тиомочевинной // МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.АУЭЗОВА 2023 г (46-47 стр)
2. Kh.A. Khaydarova. Modern Aspects on the Efficiency of the Use of Branch-Chain Amino Acids (BCAAs) // SCHOLASTIC: Journal of Natural and Medical Education Volume 2, Issue 5, Year 2023 ISSN: 2835-303X (288-291 p)
3. L.N. Niyazov., H.A. Haydarova. Modern trends in the development and synthesis of biologically active substances based on thiourea and paraminosalicylic acid // AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI Jild: 02 Nashr:05 2023 yil (179-181 b)

4. Brel A.K. et al. Sodium and lithium salts of hydroxybenzamides and their biological activity // Proceedings of the Volgograd State Technical University. -2014. -no. 7. -S. 63-66.

5. Brel A.K., Lisina S.V., Budaeva Yu.N. Derivatives of hydroxybenzoic acids and their salts: Synthesis and pharmacological activity // Journal of General Chemistry. -2015. -T. 85. -No. 2. -S. 213-218.

6. Brel A.K. et al. Synthesis of 4-hydroxybenzamides and their salts // Journal of General Chemistry. -2015. -T. 85. -No. 9. -S. 1561-1563.

4. Bahromov Kh.K., Niyazov L.N. Quantum-chemical calculation of a derivative of salicylic acid with pyrimidine //Universum: chemistry and biology. - 2020. -no. 3-2 (69).